

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ В КРЫМСКОЙ АССР И КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ: АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Дозморов Валерий Александрович¹

¹Кандидат исторических наук, преподаватель, Финансово-экономический колледж, ул. Крымской правды 4, Симферополь, Россия, E-mail: dozmorov-valeriy@yandex.ru

Аннотация

В статье представлен анализ фондов Государственного архива Республики Крым по истории системы профтехобразования в регионе в 1920-е - 1980-е гг. В центре рассмотрения - фонды региональных органов исполнительной власти. Также внимание уделяется архивным фондам конкретных учебных заведений (рабочие школы, школы фабрично-заводского ученичества, ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения). Имеющиеся документы и материалы позволяют проследить эволюцию системы подготовки квалифицированных рабочих кадров для ведущих отраслей народного хозяйства Крыма в советский период. Подчеркивается значительный потенциал рассмотренных в статье архивных фондов для дальнейшего изучения истории профтехобразования в Крыму и его вклада в индустриальное развитие региона.

Ключевые слова: история, страна, хозяйство, училище, образование.

I. ВВЕДЕНИЕ

Профтехобразование, будучи неотъемлемой частью системы народного образования в нашей стране, играет гораздо более важную роль, чем просто подготовка квалифицированных кадров. В советский период отечественной истории важнейшая задача его состояла в формировании рабочего нового типа, обладающего глубокими общими и специальными знаниями, широким политехническим кругозором и высокой профессиональной мобильностью, способного быстро осваивать новейшие машины и технологические процессы, самостоятельно пополнять знания и совершенствовать профессиональное мастерство, отличающегося высокой сознательностью, идейной убежденностью, активной жизненной позицией: «Нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения» [Ленин, 1925, с. 129].

Именно эти навыки и ценности позволили Советскому Союзу совершить технологический прорыв и стать одной из ведущих индустриальных держав мира: «Социализация детства через образование стала центральной для воображения и построения советского будущего» [Silova, Palanjan, 2018, с. 152].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на увеличение в последнее время объёма новой исторической литературы, ряд проблем по региональной истории, в том числе по истории профтехобразования, до сих пор не нашёл должного освещения в историографии.

Триумф и признание сопровождают выпускников системы профтехобразования в Крыму на протяжении всей её истории: «Подготовка квалифицированных рабочих зависела от социально-экономических предпосылок развития Крыма, от объективных требований хозяйственного развития к подготовке таких специалистов, которые нужны были народному хозяйству и государственному аппарату» [Высочина, 2013, с. 429]. Это делает актуальным задание поиска и объективной интерпретации документальных материалов, которые содержатся в фондах Государственного архива Республики Крым (ГАРК): «Фонды архивов по вопросам профессионально-технического образования в Крыму представляют большой научный интерес, в особенности для изучения процесса развития системы школ, принципиальной постановки и разрешения основных образовательных вопросов» [Веселов, 1961, с. 256].

Период 1920-х – 1930-х гг. характеризуется определенной хаотичностью в системе подготовки рабочих кадров для промышленности и сельского хозяйства. Несмотря на то, что в это время многие профессионально-технические учебные заведения находились в системе народного образования, фонд Р-20 «Народный комиссариат просвещения Крымской АССР» в этом смысле является малоинформативным. Имеющиеся документы не позволяют составить целостной картины о системе профтехобразования в 1920-е – 1930-е гг., различных аспектах национального строительства, реализации партийной политики «коренизации».

Значительное количество важных документальных свидетельств содержится в различных фондах, которые не имеют прямого отношения к теме исследования. В фонде Р-713 «Крымский республиканский совет профессиональных союзов» содержатся сведения о работе культотделов профсоюзов по ликвидации неграмотности, выделении средств на введение всеобщего обязательного начального образования в 1930 г.

В фондах Р-30 «Народный комиссариат земледелия Крымской АССР» и Р-26 «Народный комиссариат здравоохранения Крымской АССР» находится документация, отображающая состояние некоторых профессионально-технических учебных заведений, которые входили в соответствующие организационные структуры указанных наркоматов [Кондратюк, 2005, с. 116].

Документы фонда Р-460 «Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции Крымской АССР» проливают свет на отдельные стороны системы образования в регионе. Здесь содержатся отчеты об обследовании центрального аппарата наркомата просвещения, районных отделов образования, отдельных учебных заведений. Документы данного фонда достаточно объективно отражают состояние народного образования, проблемы, с которыми сталкивались учебные заведения. Фонд является весьма информативным в разработке проблем народного образования в регионе.

Объемный и разноплановый массив документальных данных содержит фонд П-1 «Крымский республиканский комитет Компартии Украины». Здесь представлены подготовительные материалы к региональным партконференциям, стенограммы, обзоры, докладные записки, отчеты о работе райкомов партии. Они не только раскрывают особенности отдельных этапов реформирования системы народного образования, осуществления национальной политики, но и позволяют проследить борьбу властных структур [Кондратюк, 2005, с. 117]. Коллекция малоисследованных документов находится в фондах отдельных учебных заведений. В частности, Ф. Р-2066 «Вечерняя рабочая школа строительных десятников при Народном комиссариате труда Крымской АССР» и Ф. Р-2069 «Вечерняя рабочая школа при Управлении Крымской государственной кожевенной промышленности Центрального совета народного хозяйства Крымской АССР».

Несмотря на разную ведомственную принадлежность, обе школы решали общую задачу – повышение квалификации рабочих. Об этом свидетельствуют сохранившиеся документы, которые позволяют нам сегодня получить представление об организации учебного процесса, содержании обучения и финансировании рабочих школ в Крыму в 1920-е – 1930-е гг.

Данные учреждения представляют собой типичный пример образовательной политики того времени, направленной на подготовку квалифицированных кадров для быстро развивающейся промышленности и строительства в регионе. Интересно отметить, что одна школа находилась в ведении Народного комиссариата труда и специализировалась на подготовке строительных десятников – фактически, младших руководителей на стройплощадках. Десятник отвечал за организацию работы бригады, контролировал качество и соблюдение сроков. Именно такие специалисты, способные координировать действия рабочих, были крайне востребованы в период развернувшегося масштабного строительства (от жилых домов до промышленных предприятий). Другая школа была создана при Управлении Крымской государственной кожевенной промышленности, но, как ни странно, также готовила рабочих строительных специальностей. Это объясняется тем, что кожевенная промышленность в тот период активно развивалась и нуждалась в строительстве новых и расширении существующих производственных мощностей.

Заслуживают внимания также фонды Р-650 «Школа фабрично-заводского ученичества строительной специальности им. Крымского комсомола» и Р-1605 «Школа фабрично-заводского ученичества при Управлении связи Крымской АССР». В указанных архивных фондах содержатся инструкции и циркуляры руководящих органов, планы по набору учащихся, сметы на содержание школ, сведения о прохождении учебной практики. Как правило эти учебные заведения были созданы путём преобразования бывших ремесленных училищ [Кондратюк, 2005, с. 118].

В начале 1930-х гг. количество школ фабрично-заводского ученичества многократно возросло [Дозморов, 2022], эти учебные заведения должны были подготовить кадры для индустриализации: «Первый и второй пятилетние планы провозглашали весьма амбициозные задачи повышения грамотности населения и развития профессиональных навыков работников» [Аллен, 2013, с. 136]. Второй задачей была подготовка кадров национального пролетариата из крымско-татарского крестьянства: «Подготовка национальных кадров – вопрос национального строительства, основное условие, обеспечивающее рост национального пролетариата» [Полетаев, 1931, с. 26]. Крестьяне были носителями национального самосознания, поэтому большевистская пропаганда не находила среди них отклика: «Мы являемся свидетелями бурного роста советских национальных кадров на всех участках строительства коммунизма, роста татарской интеллигенции» [Советскому Крыму двадцать лет, 1940, с. 18].

Одной из особенностей региональной системы подготовки кадров в 1920-е – 1930-е гг. была её неустойчивость [Пашеня В.Н., Пашеня Е.В., 2019], что иллюстрирует пример школы фабрично-заводского ученичества строительной специальности им. Крымского комсомола, которая находилась в ведении Крымского треста коммунального и гражданского строительства. Её создание было связано с развёртыванием масштабного строительства в Крыму, а скорая ликвидация в 1933 г. была обусловлена очередной реорганизацией системы профессионально-технического образования.

Появление в 1940 г. системы государственных трудовых резервов позволило государству преодолеть возникшие в ходе индустриализации затруднения в обеспечении отраслей народного хозяйства кадрами квалифицированных рабочих: «Впервые в истории профессионального образования страны была создана государственная система профессионально-технического образования» [Кязимов, 2025, с. 24]. В этой связи актуальность приобретает фонд Р-3534 «Крымское областное управление профессионально-технического образования», где представлен значительный блок документов, почти 2 тыс. единиц хранения: «Региональное управление являлось местным органом профессионально-технического образования. За время существования региональное управление профтехобразования несколько раз меняло свою подведомственность и структуру. С 15 октября 1959 г. оно стало называться Крымским областным управлением профессионально-технического образования» [Дозморов, 2025, с. 61].

Материалы фонда Р-3534 отражают различные аспекты деятельности ведомства: от нормативно-правового регулирования и планирования до отчётности и контрольных мероприятий с 1940 по 1988 гг. Можно выделить следующие типы документов: «Приказы и распоряжения вышестоящих органов управления, перспективные и текущие планы развития профтехобразования в регионе, отчеты учебных заведений, протоколы заседаний учебно-производственного совета, кадровая и финансовая документация, методические материалы и некоторые другие» [Дозморов, 2025, с. 63].

В годы Великой Отечественной войны учебные заведения системы государственных трудовых резервов сыграли большую роль в обеспечении рабочими кадрами промышленных предприятий: «На учащихся системы трудовых резервов возлагается целый ряд государственных заказов для нужд фронта, чего они в нормальное время не делали» [Калинин, 1942, с. 26].

Несмотря на эвакуацию на Урал и в Поволжье, крымские ремесленные училища и школы ФЗО внесли свой вклад в Великую Победу. Так, интерес представляет проект письма И.В. Сталину по случаю 5-летнего юбилея системы государственных трудовых резервов: «В годы Великой Отечественной войны, овладевая различными профессиями, мы учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО изготовили в своих мастерских 6 млн. мин, 26 млн. деталей боевого вооружения, 3 тыс. металлорежущих станков, и на 110 млн. руб. различных инструментов. Мы отремонтировали за это время 11 тыс. паровозов, 100 тыс. вагонов, 5 тыс. тракторов и комбайнов, отремонтировали и проложили заново 2 тыс. км железнодорожных путей, восстановили и навесили тысячу км. линий связи. Мы добывали уголь, руду, нефть, плавил чугун, варили сталь. Мы радуемся тому, что 5 лет нашей работы были полезными для нашей Родины и позволили армии государственных трудовых резервов внести свою долю в дело разгрома фашизма» [ГАРК. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 8. Л. 85].

Также на систему государственных трудовых резервов с 1954 г. была возложена подготовка рабочих кадров и для сельского хозяйства [Постановление Пленума ЦК КПСС, 1953, с. 19 – 66]. В ГАРК имеется несколько фондов подобных учебных заведений. Например, фонд Р-3671 «Училище механизации сельского хозяйства № 2» и фонд Р-3659 «Училище механизации сельского хозяйства № 4». Перечень сохранившихся документов также даёт представление об организации учебного процесса и содержании обучения в этих учебных заведениях.

В 1960-е гг. в Крымской области обучалась группа молодых людей из Республики Куба, всего 300 чел. Фонд Р-3534 содержит несколько архивных материалов, в том числе фотодокументов, связанных с данным событием [Советско-кубинское сотрудничество в сфере профессионально-технического образования в 1960-е гг., 2025]. Ликвидация органов профессионально-технического образования в 1988 г. стала следствием процессов децентрализации системы управления экономикой в период перестройки, характеризующимся упразднением ряда отраслевых ведомств. Нужно отметить, что это весьма неоднозначное событие, вызвало споры в местной и региональной прессе.

Кроме этого, необходимо отметить фонды учебных заведений системы государственных трудовых резервов: Р-3012 «Школа фабрично-заводского обучения транспортников № 6», Ф. Р-2698 «Ремесленное училище № 8», Ф. Р-2700 «Ремесленное училище № 4», Ф. Р-2699 «Ремесленное училище полиграфистов № 9». В этих учебных заведениях обучали молодых людей основным рабочим профессиям, овладение которыми было связано со сравнительно продолжительным сроком обучения: «Училища и школы фабрично-заводского обучения работали в обстановке, наиболее приближенной к производству» [Балдин, Моисеенко, 2002, с. 8].

Не только профессиональной выучке своих воспитанников уделяли внимание педагогические коллективы, но также создавали все условия для их культурного роста и физического развития.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, стоит надеяться, что дальнейшее тщательное изучение фондов Государственного архива Республики Крым, несомненно, обогатит историю образования, науки и культуры. А ретроспективный взгляд на советский опыт может быть полезен для современной системы профтехобразования. Анализ сильных и слабых сторон советской модели, ее достижений и ошибок, может помочь в разработке более эффективных стратегий подготовки кадров для современной экономики региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аллен Р.С. От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции. М., 2013. 390 с.

Балдин С.С., Моисеенко В.В. Путевка в жизнь Трудовые резервы в 40-50-е годы XX века. Россия и АТР. 2002. Номер 2 (36). С. 5-16.

Веселов А.Н. Профессионально-техническое образование в СССР: Очерки по истории среднего и низшего профтехобразования. М., 1961. 435 с.

Высочина Т.М. Использование системного подхода в исследовании проблем подготовки квалифицированных рабочих в АР Крым в 20 - 40 годы XX века. Молодой ученый. 2013. Номер 12 (59). С. 428–433.

ГАРК. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 8. Л. 85.

Дозморов В.А. Симферополь 1930-х годов: индустриализация по-советски и подготовка молодой рабочей смены. Гришаевские чтения: Материалы V международной научной конференции, посвященной памяти доктора исторических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы В.В. Гришаева, Красноярск, 24-25 ноября 2022 года. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2023. С. 130-135.

Дозморов В.А. Фонд Р-3534 Крымское областное управление профессионально-технического образования Государственного архива Республики Крым как источник по истории системы государственных трудовых резервов в Крыму. Актуальные вопросы истории, историографии и источниковедения Юга России: судьбоносные события в истории Крыма глазами современников: Материалы региональной научно-практической конференции, Симферополь, 14 мая 2025 года. Симферополь, 2025. С. 59 - 64.

Калинин, М. И. К вопросу воспитания молодых рабочих. М.: Гл. упр. труд. резервов при СНК СССР, 1942. 32 с.

Кондратюк Г.Н. Народное образование в Крымской АССР в 20 - 30-е годы XX века в свете архивных источников Историческое наследие Крыма. Симферополь, 2005. Номер 9. С. 116 - 118.

Кязимов К.Г. Становление и развитие системы профессионально-технического образования России: от ремесленных школ до учреждений среднего профессионального образования. 2-е издание, дополненное и переработанное. М.: ООО «Директ-Медиа», 2025. 160 с.

Ленин В.И. О молодежи. М.; Л.: Молодая гвардия, 1925. 208 с.

Пащенко В.Н., Пащенко Е.В. История Симферополя (к 235-летию рождения города): Ч. 2 (с 1920 по 1991 гг.). Симферополь, 2019. 624 с.

Полетаев Д. На боевом участке национально-культурного строительства: подготовка национальных кадров в Крыму. Симферополь: Крымское гос. издательство, 1931. 63 с.

Постановление Пленума ЦК КПСС 7 сентября 1953 г. О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т.: сборник документов за 50 лет. Т. 4. 1953-1961 гг. М.: Политиздат, 1968. С. 19-60.

Советско-кубинское сотрудничество в сфере профессионально-технического образования в 1960-е гг. Документы и материалы из фондов Государственного архива Республики Крым: Сборник документов. Краснодар: ИП Кабанов В.Б. (издательство "Новация"), 2025. 134 с.

Советскому Крыму двадцать лет. 1920 - 1940: сб. ст. Симферополь: Крымгиз, 1940. 320 с.

Silova I., Palanjyan G. The Soviet Empire, Childhood and Education. Spanish Journal of Comparative Education. 2018. Number. 31. P. 147-171.

VOCATIONAL EDUCATION IN THE CRIMEAN ASSR AND THE CRIMEAN REGION: ARCHIVAL MATERIALS AS A SOURCE FOR STUDYING THE FEATURES OF THE REGIONAL SYSTEM IN THE SOVIET PERIOD

Dozmorov, Valery Alexandrovich¹

¹Candidate of Historical Sciences, lecturer, College of Finance and Economics, 4, Krymskoy Pravda Street, Simferopol, Russia, E-mail: dozmorov-valeriy@yandex.ru

Abstract

This article presents an analysis of the collections of the State Archives of the Republic of Crimea on the history of the vocational education system in the region from the 1920s to the 1980s. The focus is on the collections of regional executive authorities. Attention is also given to the archival collections of specific educational institutions (workers' schools, apprenticeship schools, vocational schools, and factory training schools). The available documents and materials allow us to trace the evolution of the system for training skilled workers for leading sectors of the Crimean economy during the Soviet period. The article emphasizes the significant potential of the archival collections examined in the article for further study of the history of vocational education in Crimea and its contribution to the region's industrial development.

Keywords: history, country, economy, school, education.

REFERENCE LIST

- Allen R.S. Ot fermy k fabrike: novaya interpretatsiya sovetskoj promyshlennoj revolyucii. M., 2013. 390 s.
- Baldin S.S., Moiseenko V.V. Putevka v zhizn' Trudovye rezervy v 40-50-e gody XX veka. Rossiya i ATR. 2002. Nomer 2 (36). S. 5-16.
- Veselov A.N. Professional'no-tekhnicheskoe obrazovanie v SSSR: Ocherki po istorii srednego i nizshego proftekhobrazovaniya. M., 1961. 435 s.
- Vysochina T.M. Ispol'zovanie sistemnogo podhoda v issledovanii problem podgotovki kvalificirovannyh rabochih v AR Krym v 20 - 40 gody HKH veka. Molodoj uchenyj. 2013. Nomer 12 (59). S. 428–433.
- GARK. F. R-2698. Op. 1. D. 8. L. 85.
- Dozmorov V.A. Simferopol' 1930-h godov: industrializatsiya po-sovetski i podgotovka molodoj rabochej smeny. Grishaevskie chteniya: Materialy V mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvyashchennoj pamyati doktora istoricheskikh nauk, professora, zasluzhennogo rabotnika vysshej shkoly V.V. Grishaeva, Krasnoyarsk, 24-25 noyabrya 2022 goda. Krasnoyarsk: Krasnoyarskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2023. S. 130-135.
- Dozmorov V.A. Fond R-3534 Krymskoe oblastnoe upravlenie professional'no-tekhnicheskogo obrazovaniya Gosudarstvennogo arhiva Respubliki Krym kak istochnik po istorii sistemy gosudarstvennyh trudovyh rezervov v Krymu. Aktual'nye voprosy istorii, istoriografii i istochnikovedeniya YUga Rossii: sud'bonosnye sobyitiya v istorii Kryma glazami sovremennikov: Materialy regional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii, Simferopol', 14 maya 2025 goda. Simferopol', 2025. S. 59 - 64.

Kalinin, M. I. K voprosu vospitaniya molodyh rabochih. M.: Gl. upr. trud. rezervov pri SNK SSSR, 1942. 32 s.

Kondratyuk G.N. Narodnoe obrazovanie v Krymskoj ASSR v 20 - 30-e gody HKH veka v svete arhivnyh istochnikov Istoricheskoe nasledie Kryma. Simferopol', 2005. Nomer 9. S. 116 - 118.

Kyazimov K.G. Stanovlenie i razvitie sistemy professional'no-tekhnicheskogo obrazovaniya Rossii: ot remeslennyh shkol do uchrezhdenij srednego professional'nogo obrazovaniya. 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe. M.: OOO «Direkt-Media», 2025. 160 s.

Lenin V.I. O molodezhi. M.; L.: Molodaya gvardiya, 1925. 208 s.

Pashchenya V.N., Pashchenya E.V. Istoriya Simferopolya (k 235-letiyu rozhdeniya goroda): CH. 2 (s 1920 po 1991 gg.). Simferopol', 2019. 624 s.

Poletayev D. Na boevom uchastke nacional'no-kul'turnogo stroitel'stva: podgotovka nacional'nyh kadrov v Krymu. Simferopol': Krymskoe gos. izdatel'stvo, 1931. 63 s.

Postanovlenie Plenuma CK KPSS 7 sentyabrya 1953 g. O merah dal'nejshego razvitiya sel'skogo hozyajstva SSSR. Resheniya partii i pravitel'stva po hozyajstvennym voprosam. V 5 t.: sbornik dokumentov za 50 let. T. 4. 1953-1961 gg. M.: Politizdat, 1968. S. 19-60.

Sovetsko-kubinskoe sotrudnichestvo v sfere professional'no-tekhnicheskogo obrazovaniya v 1960-e gg. Dokumenty i materialy iz fondov Gosudarstvennogo arhiva Respubliki Krym: Sbornik dokumentov. Krasnodar: IP Kabanov V.B. (izdatel'stvo "Novaciya"), 2025. 134 s.

Sovetskomu Krymu dvadcat' let. 1920 - 1940: sb. st. Simferopol': Krymgiz, 1940. 320 s.

Silova I., Palanjyan G. The Soviet Empire, Childhood and Education. Spanish Journal of Comparative Education. 2018. Number. 31. S. 147-171.